

CHANGLATUVCHI POPULATSIYALAR UCHUN O‘SIMLIK TURLARINI ANIQLASH

¹Diyorbek Ravshanbekov O‘tkirbek o‘g‘li, ²Kaxramanov Boymaxmat Abduazizovich

¹TDAU Zootexnika fakulteti 4-bosqich talabasi, ²TDAU Umumiy zootexnika va veterinariya kafedrasida dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906468>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Koreya Respublikasi Andong milliy universitetiga bir oylik amalyot davrida 23-aprel kuni u yerdagi 9 ta olma bog‘lari hamda rapis maydonlarini asalari va boshqa hashorotlar yordamida changlanishini, shuningdek asalarilarning qanchalik darajada o‘simliklarni changlatishi va o‘zi uchun sharbat hamda gulchang olishi kuzatildi. O‘simliklarni changlatuvchi populatsiyalar ya‘ni hashorotlar uchun resurslarni o‘rganish hamda ularni qanday o‘lchanishi haqida ma‘lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlari: asalarilar, changlatish, sharbat, gulchang, hosildorlik, rivojlanish, olma bog‘i, rapis.

Аннотация. В статье приведены результаты проведенных исследований на производственной практике Андонгском государственном национальном университете (Республики Корея) апреле месяца. Было проведено наблюдение опыления разными насекомыми 9 яблоневых садов и рапсовых полей. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне полезности опыления растений пчелами. Было проанализировано население растений опылителей-как ресурс для насекомых- опылителей и были апробированы способы их измерения.

Ключевые слова: пчелы, опыление, нектар, пыльца, продуктивность, развитие, яблоневый сад, рапис.

Abstract. In this article, we visited Koraya Andong University for a month on April 23 to observe the pollination of bees and other insects in 9 orchards and rapeseed fields there, as well as the bees pollinating the plants and collecting nectar and pollen for themselves. Information on the study of plant pollinator populations, i.e. insect resources, and how to measure them.

Key words: bees, pollination, nectar, pollen, productivity, development, apple orchard, rapis.

KIRISH

O‘simlik turlarini aniqlash va changlatuvchi populatsiyalar uchun resurslarni o‘rganishda birinchi o‘rinda, o‘sha hududni iqlimi va joylashuv joyiga hamda eng asosiysi qanday o‘simliklar tarqalgan va qanday turdagi bog‘lar yaratilganligiga ahamiyat beriladi. Bog‘lar hamda o‘simlik turlari o‘rganilib chiqilgandan so‘ng shu hududda asalari (*Apis mellifera*) zoti borligini bilish lozim. Asalarilar changlatuvchi populatsiyalar ro‘yxatida birinchi o‘rinda turishini hammamiz juda yaxshi bilamiz, keyingi navbatda qolgan hashorotlar pashshalar, yovvoyi arilar, kapalaklar hamda boshqa hashorotlar o‘rin egallaydi.

TADQIQOT O‘TKAZISH USLUBI VA MANBAI.

Tadqiqotlar “O‘zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Smart-AI: Aqli asalari oilasi tizim texnologiyasini qo‘llash hamda asalarichilik resurslarini rivojlantirish va takomillashtirish” mavzusidagi halqaro loyiha doirasida amalga oshirildi.

Ko‘pgina o‘simliklar changlatuvchi populatsiyalarni talab qiladi chunki o‘simliklar changlanishi zarur va o‘shish hamda rivojlanishi juda ham yaxshi bo‘ladi. Hasharotlar, asosan asalarilar, pashshalar tomonidan changlantiriladi. Biz asalarilar yordamida o‘simliklarni changlatish uchun Andong shahridagi 9 ta olma bog‘idan va rapis maydonidan foydalandik.

Tadqiqotlarni tasviri

№	O‘simliklar turi	Nazorat turlari	O‘lchov usuli
1.	Rapis (<i>Brassica napus</i>)	Vizual tekshirish	1 min 3 marta
2.	Rapis (<i>Brassica napus</i>)	sachok yordamida	1 min 3 marta
3.	Olma (<i>Malus pumila</i>)	Vizual tekshirish	2 min 3 marta

1-Rasm. Rapis va olma bog‘ maydonlarida olib borilgan tadqiqot usullari.
TADQIQOT NATIJALARI.

Quyidagi natija rapis maydonni vizual tekshiruv 1 min 3 marta o‘lchangan, asalari 50 %, yovvoyi pashshalar 5 %, kapalaklar 25 %, boshqa hasharotlar 20 % ni tashkil qildi. Ro‘yxatda keltirilgan hasharotlar ko‘zga tashlanmadi.

2-Rasm. Amaliyot olib borilgan olma bog‘ maydonlari

1-Diagramma. Rapis maydonlarini vizual usulda chaglatish.

Quyidagi natija rapis maydonni sachok orqali tekshiruv 1 minut 3 marta o‘lchanganda, asalarilar 55 %, yovvoyi pashshalar 30 %, pashshalar 20 % qolgan hasharotlar kuzatuv vaqtida ko‘zga tashanmadi.

2-Diagramma. Rapis maydonlarini sachok usulda chaglatish.

Ushbu natija olma bog‘ida vizual tekshiruv 2 min 3 marta o‘lchangan, asalarilar 100%, yovvoyi asalarilar 50%, arilar 10%, yovvoyi kichik pashshalar 20%, kapalaklar 25%, qolgan barcha hasharotlar kuzatuv davrida juda ham past ko‘rsatkich egalladilar.

3-Diagramma. Olma maydonlarini vizual usulda chaglatish.

XULOSA

Biz o‘tkazgan ushbu kuzatuv davrida changlanuvchi hududlar hamda changlatuvchi populatsiyalar qanday holatda ekanligi va asalarilar yordamida o‘simliklarni changlatish samarali ekanligini kursatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kaxramonov B.A “Asalarilar yordamida o‘simliklarni changlatish” o‘quv qo‘llanma Toshkent. Innovatsiya” MCHJ, nashriyoti 2022.

2. Kaxramanov B.A., Safarova F.E., Isamuxamedov S.Sh., Donaev X.A., Ergashev X.B. “Asalarichilik asoslari” (o‘quv qo‘llanma). Toshkent, 2021.-B 78-97.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Kuldasheva F.H, Doniyrov S.T, Rakhimjanova N.Z. “Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) honey bees” E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. “Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees” E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - R. 1-7.
5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov.J.R., Raimdjanova N.Z. “Continuous and terms of work performed in artifical mother bees” Prospects for the introduction of innovative tehnologies in the development of agriculture. 2021. 05.07. **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
6. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
7. Kaxramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.
8. Kakhramanov B.A., Akmalkhanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
9. Kaxramanov B.A., Orifjonov J.R. “Oziqlantirish usullarini asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” J. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” Toshkent-2022 y.№6/2. (6) maxsus son. b.-78-80.
10. Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com
11. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpatia*) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.<https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
12. Minheyek Kwon, Kakhramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. “Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 67-70.
13. Kaxramanov B.A. “Morfometricheskie osobennosti pchel Krainskoy i Karpatskoy porod v Uzbekistane” J. Pchelovodstvo №6, 2023 god, 62-64 str beejournal@gmail.com
14. Kaxramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Orifjonov J.R., Raximjonova N.Z. “Kraina (*Apis mellifera carnica* Pollm) va Karpat (*Apis mellifera carpatica*) asalari zotlaridan suniy usulda ona asalari yetishtirish ko‘rsatkichlari”. “Chorvachilik va naslchilik ishi”. Toshkent-2021 y.№6. b.-45-48. chorvador@list.ru.

15. Kaxramanov B.A., Dosmuxamedova M.X., Bosimova M.I., “Asalari mumi va uning xususiyatlari” qishloq xo‘jaligi va veterinariya fanlarining dolzarb masalalari № 1 (1)-2024.30-38 b. scienceproblems.uz@gmail.com
16. Kaxramanov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., “Asalari suti va uning xususiyatlari” International scientific journal science and innovation special issue: “transformation of education: the role of women in the development of science”, february 16, 2024.
17. Kaxramanov B.A., Bosimova M.I., Erdanova G.M., Donaev X.A. “Gulchangi va uning xususiyatlari”. “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.
18. Kaxramanov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., Mamasharipova M. A., “Propolis va uning xususiyatlari” “Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2024-yil 26-mart.